

ЎРМЕТЛИ ПУҚАРАЛАР!

**15-НОЯБРЬДЕН 15-ДЕКАБРЬ АРАЛЫҒЫНДА «ӨРТ ҚАҰИПСИЗЛИГИ
АЙЛЫҒЫ» НА БЕЛСЕНЕ ҚАТНАСАЙЫҚ**

Р.Г.Худайбергенов

Кегейли районы АЖБ киши инспекторы. аға сержант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207812>

***Аннотация.** Бул мақалада өрт қауіпсізлігі бір айлығы хәм Кегейли районы Айрықша жағдайлар бөлімі районда өрттиң алдын алыу бойынша алып барылып атырған профилактикалық хәм үгіт-нәсият жұмыслары хаққында сөз етилген.*

***Гилт сөзлер:** өрт қауіпсізлігі, Айрықша жағдайлар, үгіт-нәсият, профилактика.*

DEAR CITIZENS!

**LET'S ACTIVELY PARTICIPATE IN THE "FIRE SAFETY MONTH" FROM
NOVEMBER 15 TO DECEMBER 15.**

***Abstract.** This article describes the Fire Safety Month and the preventive and promotional work carried out by the Kegely District Department of the Ministry of Emergency Situations on fire prevention in the district.*

***Keywords:** fire safety, Emergency situations, promotion, prevention.*

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

**С 15 НОЯБРЯ ПО 15 ДЕКАБРЯ ДАВАЙТЕ АКТИВНО ПРИМЕМ УЧАСТИЕ В
МЕСЯЦЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.**

***Аннотация.** В данной статье рассказывается о месячнике пожарной безопасности и профилактических и пропагандистских работах, проводимых отделом МЧС Кегейлинского района по предотвращению пожаров в районе.*

***Ключевые слова:** пожарная безопасность, чрезвычайные ситуации, пропаганда, профилактика.*

Кегейли районы хақиминиң 2024-жыл 12-ноябрь күнги 100-13-184-F/24-санлы бийлигине тийкар район аймағында 15-ноябрьден 15-декабрь аралығында «Өрт қауіпсізлігі айлығы» илажын өткеріу көзде тутылған болып, Кегейли районы Айрықша жағдайлар бөлімі районы аймағында өрттиң алдын алыу бойынша алып барылып атырған профилактикалық хәм үгіт-нәсият жұмысларына қарамастан хәр түрлі насаз электр үскене хәм тәбийғый газ үскенелеринен пайдаланып өрттин келип шығыуына себепши болмақта.

Noyabr, 2024-Yil

Газ плиталарын тунги уақытлары жағып койыў жуўылған кийимлерин газ ускенеси устине кептириў ушын жайып койыў жағдайлары хәмде жарамсыз резина шланга аркалы жалғап пайдаланып атырғанлар көп ушырамакта.

2024-жыл 11-ай даўамында район аймағында 26-орында өрт жүз берген болса усылардың көпшилиги өртке итибарсызлық пенен қараўы хәм жас өспирим балаларды уйлерде жалғыз қалдырып балалардың шырпы менен ойнаўы, электр ток ускенелеринин қысқаша тутасыўы, өртке итибарсызлық пенен қараўы ақыбетинде өрт пайда болып бул өрт нәтижесинде бир қанша материаллық зыянлар келмекте.

Кегейли районы Айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери газ, электр қарханасының хызметкерлери менен биргеликте жеке меншик хәм көп қабатлы турак жайлардың өртке қарсы жағдайын көзден өткерий бойынша рейдлер шолкемлестирилмекте. Тилекке қарсы, айырым пуқаралар өртиң алдын алыў қаделерин орынламай, итибарсызлыққа берилип өртиң келип шығыўына жол қоймакта.

Хурметли пуқаралар өрт болған орында бир қанша материаллық зыян хәм бахытсыз хәдийселер жузеге келеди. Сонын ушын хәр биримиз Айрықша жағдайлардың алдын алсақ оны булжытпай орынласақ өрттиң алдын алған боламыз. Өртти өширгеннен көре оның алдын алған абзал емеспе, усы қыс айларында өртке итибарсызлық пенен қарап итибарсыз болмайық.

Соның менен бир қатарда сизлерге бир нәрсени еслетип коймақшымыз егерде өрт қәўипи ямаса басқада қәўетерге салатуғын ўақыялар Айрықша жағдайлар жуз бергенде төмендеги көрсетилген қысқа телефон нөмерлерине хабар бериўинизди соранамыз: **1050 (101)**

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Raxmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.:

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Noyabr, 2024-Yil

TFTY, 2017- 60 c. 5. G'ulomova G.M. Yong'in va yonish-portlash xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH